

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕЖИСЬОРА И ХОРОВИЯ ДИРИГЕНТ

В ОПЕРНИЯ ТЕАТЪР. СЪЖДЕНИЯ.

КРЪСТИН НАСТЕВ

Организацията на работния процес в оперния театър е зависима от йерархия на професионални и човешки взаимоотношения, която поставя немалко предизвикателства пред младия хормайстор. Когато той подготвя хора за спектакъл, етапите в репетиционния процес са най-общо три: 1/ самостоятелно изучаване на партитурата; 2/ седящи хорови репетиции и 3/ сценични репетиции. В тези три етапа, всички музикално-интерпретационни решения се взимат с ясното съзнание, че те могат да претърпят промени, идващи от главния диригент и режисьора на спектакъла. В този материал ще разгледаме спецификата на отношенията с режисьора по време на третия, често най-дълъг, етап от репетиционната работа.

Взаимоотношенията на хоровия диригент и режисьора възникват най-често при първата среща на постановъчния екип, на която се уточняват всички подробности за предстоящата работа и специфичните задачи за всички участници, в това число и хора. Режисьорът обяснява концепцията си, предлага план за репетиции, уточнява бройката на певците от хора, необходима за постановката и разпределя задачите на постановъчния екип. След тази среща хормайсторът би могъл да предвиди какво може да се очаква по време на сценично-репетиционния процес и как да бъде подготвен за неговите предизвикателства.

Известния руски режисьор и преподавател Борис Покровский разделя режисьорите на следните три групи:

1. *Традиционалисти* – техните спектакли никога не носят вълнение на дирекцията, на критиката, нито на публиката. Благодарение на това вредят малко на работата на музикантите и на артистите.
2. *Новатори* – тяхната работа може да бъде „ефектна“ и в същото време скандална. Такива режисьори създават притчи в устата на оперните артисти и носят голяма вреда в развитието на изкуството на музикалния театър.
3. *Режисьори-музиканти* – за съжаление, животът показва, че театралното възпитание на артистите, завършили музикално-учебни заведения, е много относително. Такива образи, в съвременната организация на оперното изкуство са единствено режисьорите¹.

Мнението на Покровский представя информация, която се нуждае от допълнителна интерпретация. Към първата категория често спадат режисьори, които нямат високо ниво на музикална грамотност, но познават произведението, въпреки че не работят с партитура, а само с либрето, и имат богат театрален опит. Много често крайните резултатите тук са добри, защото са предвидими. Подходите тук могат да бъдат два: 1/ репетиционният процесът е често театрален и музиката остава на по-заден план по време на сценични репетиции или 2/ музикалната страна на процеса доминира, като режисьора се ограничава до генерални сценични насоки. Макар и традиционалисти, именно този тип режисьори са тези, които, независимо кой от двата подхода следват, съзнават, че музиката е тази, която движи действието. Тези режисьори идват най-често от театралните среди, обичат оперното изкуство и уважението им към музикалния екип е високо. Затова съвместната и активна работа с диригент и хормайстор в такива случаи е

¹ *Покровский*, Борис. Об оперной режиссуре. Москва: Редакционно-издателский отдел. Всероссийское Театральное Общество, 1973, сс. 22-23.

повече от необходима, за да се балансира процеса и да се обогатят общите сценични идеи. Режисьорите най-често нямат нищо против такова обогатяване, ако подходът е аргументиран от *музикална* гледна точка и е дипломатичен. Те почти винаги уважават мнението на музикалните си колеги. Хормайсторът трябва да има ясна пространствена концепция за музикално аргументирана подредба на хора, за да могат режисьорските решения да бъдат съобразени с нея.

От психологическа гледна точка, най-честия проблем с определените от Покровский „новатори“ се корени в тяхното огромно его. Затова музикалният екип трябва да бъде подготвен за предизвикателствата на понякога абсурдни сценични решения. В частност, хормайсторът отговаря директно за успешното представяне на своя колектив и е длъжен да се обърне към режисьора, ако определен тип сценични решения поставят хористите в ситуация, която директно и явно застрашава: 1/ качеството на тяхното изпълнение, 2/ тяхната сигурност на сцената или 3/ тяхното здраве. От политическа гледна точка, всеки по-силен „натиск“ върху режисьора за каквато и да е драстична промяна се постига само и единствено посредством диригента на спектакъла и чрез директен и аргументиран разговор на четири очи след репетиция. Никога по време и никога чрез директна конфронтация пред певците.

Към третата категория принадлежат режисьори, които са музиканти (или певци) по образование, но не винаги имат достатъчно познания как да осмислят и ръководят актьорската работа на певците. В началото работата им изглежда организирана и ефективна, защото се работи „на едро“, но в крайна сметка процесът често остава там и е последван от импровизационни решения. Големият проблем тук е, че сценичните идеи на този тип режисьори често не са ясно определени преди срещата им с певците и те самите започват да тестват

своите хрумвания по време на репетиция. Присъствал съм на сценични репетиции, на които една дълга хорова сцена беше коренно променена 7 пъти с назидателния аргумент, че „това е процес на търсене“. Лошото е, че, противно на библейската мъдрост, в този занаят „не всеки, който търси намира“. А певците и актьорите в крайна сметка не са фигурки на шахматна дъска. При такъв тип репетиции, спазването на график е почти невъзможно. Ролята на хормайстора е да изиска предварително репетиционен график за хоровите сцени. Няма нищо по-демотивиращо и изморително за хористите от безкрайното седене и чакане по време на сценични репетиции.

Във всички гореспоменати категории обаче има едно огромно изключение. Това са режисьори с висока музикална грамотност (или самите те са музиканти), но имат опит и най-вече богати познания как да „преведат“ един музикален жест в сценичен. И тогава процесът е удоволствие за всички, защото се работи *директно* чрез музиката. От моя професионален опит такъв тип режисьор беше Кузман Попов, с кариера във всички български театри и в много други по света. Работил съм с него в три спектакъла: Княз Игор (Бородин), като диригент-постановчик, заедно с Борислав Иванов; Норма (Белини), Дон Карлос и Трубадур (Верди), като диригент. При Кузман всеки хорист изпълнява роля, всеки получава внимание и насока, а хорът се превръща в група от индивидуалности със сценично поведение, което е музикално аргументирано, а не пееща „сива маса“ в костюми. Това беше режисьор, който работи детайлно и винаги чрез музиката. И още нещо: на неговите репетиции никой не седеше с часове да чака своя ред. Извикани са само тези, с които се работи активно в определена сцена от операта. Така организиран е само този режисьор, който има ясна концепция за произведението, а не опитва „туй-онуй“, губейки времето на всички. Разбира

се, че понякога има нужда от промени и от пробване на идеи. Но винаги е видимо кога тези опити са в рамките на една ясна концепция и кога са безцелна импровизация.

При първата сценична репетиция режисьорът разказва своите намерения и представя художествените задачи за изпълнение от хористите. Първият проблем, който възниква е позиционирането на хора на сцената в присъствието на хоровия диригент. Какви са принципите на подредбата на оперния хор? Подреждането на сцената се различава от обичайното групиране в репетиционната зала. Принципите на подредба са акустически и драматургични. Разпределението на певците единствено в съответствие с драматургичната задача на хора крие опасности за успешното музикално изпълнение. Тук намесата на хормайсторът се базира на доброто му познаване на музикално-певческите способности на всеки хорист; проекция на отделните гласовете, интонационно-музикални способности и ритмично чувство. Има случаи на певци в хора, които се нуждаят от упората на свой колега до себе си, за да могат да бъдат ефективни във встъпленията и в интонирането. Поради тази причина в много случаи хоровият диригент трябва да позиционира певците по свое усмотрение, съобразявайки се с концепцията на режисьора. Почти всяка възможна драматургично-сценична комбинация може да бъде успешна, ако групирането на певците допринася за сигурността на тяхното изпълнение. Режисьорите от своя страна групират певците по най-разнообразни критерии: по цветове и форми на костюмите, по външна изразителност, по двойки, по групи от няколко човека, и т.н. в съответствие със задачите, които трябва да изпълнят в постановката.

Диригентът на хора на Пловдивската опера – Драгомир Йосифов², споделя в интервю, че е привърженик на стерео-подредбата, която се подчинява на доброто познаване на музикалния материал от страна на певците: „В концертната практика съм привърженик на стерео-подредбата. Това „работи“ и в театъра. А и предполага солидно владение на материала.“ Но всяко твърдение от по-общ характер може да стане неприложимо в контекста на една или друга хорова сцена. При хомофонна музикална фактура стерео подредба е възможна. Но ако музикалната фактура е полифонична и всеки глас се излага имитационно (например, мъжки хор *divisi* в триумфалната сцена от оп. „Аида“), постигането на хомогенен звук и ансамбъл е невъзможно, ако хоровите партии са разпръснати по сцената.

The image shows a musical score for a vocal ensemble. On the left, the word "SACERDOTI" is written vertically. The score consists of four staves:

- Ten. I.**: Tenor I part, mostly silent.
- Ten. II.**: Tenor II part, with lyrics "Del - la vit -".
- Bassi I.**: Bass I part, mostly silent.
- Bassi II.**: Bass II part, with lyrics "Del - la vit - to - ria a - gli arbi - tri su - pre - mi il".

Below the Bass I staff, it says "RAMFIS coi Bassi". The music is in a key with two flats (B-flat and E-flat) and a common time signature. The Bass II part features a complex, imitative melodic line.

² Драгомир Йосифов – Ръководител на хора на Пловдивската опера до 2024 г. Интервюто е взето през 2019 г., по повод дисертация, свързана с проблемите на хоровия диригент в операта.

-to - ria a - gli arbi - tri su - pre - mi il guar - do er -
Del - la vit - to - ria a -

Gra - zie agli Dei ren - de -
-ge - - te; grazie agli Dei ren - de -
-gli arbi - tri su - pre - mi il guar - do, il guardo er - ge -
Dei ren - de - te nel for - tu - na - to di, grazie agli Dei,

В подкрепа на твърдението, че хорът в определени моменти е хубаво да бъде подреден по групи гласове, се изказва в интервю и Хенрик Полюс³: „Аз първо изпробвам предложенията на режисьора и ако не звучи добре, бих потърсил разрешение. Не би трябвало един единствен певец да пее в друга цяла партия. Това наистина би било възможно, но носи вреди на общия звук. Все пак и в оркестъра е така – един тромпет не стои между цигулките.“ Мнението на Елена Пушкова⁴ е, че „близостта на изпълнителите от една хорова партия на сцената гарантира ансамбловата звучност, а при раздвижен мизансцен предоставянето на възможност за взаимна координация

³ Henryk Polus – Диригент на оперния хор в Базел, Швейцария. Интервюиран от автора, за целите на дисертационен труд, свързан с проблемите на хоровия диригент в оперния хор.

⁴ Елена Пушкова – Диригент на оперния хор в Анкара през 70те и 80те год. на XX в. и преподавател по хорово дирижиране в Университета „Билкент“ в Анкара, Турция.

се превръща в облекчаващ фактор за връзка с диригента. Много затруднения възникват от различното позициониране (според дълбочината на сцената) на групи от хора, особено на големи сцени, което води до неминуеми акустични дефекти в синхронизирането на ансамбъла между солисти, хор и оркестър. Твърде често в режисурата не се отчита и посоката, в която са разположени групи или отделни хористи: всяко отклонение [от ъгъла на директен лицев контакт с публиката] намалява интензитета на звука и забавя възприемането му.“

Ето откъс от още едно интервю с диригента Сергей Павлов: „Операта е на първо място театър и аз съм като цяло против концертен тип подредба. За успеха в представянето на хора за мен е важно гарантирането на три условия: първо, всеки хорист да е максимално подготвен, второ, да овладее сценичната си задача съгласно указанията на режисьора (това е изискване и към режисьора относно яснотата на тези указания) и трето, което е техническо изискване: в дъното (или отстрани) на сцената да има звукови монитори откъм оркестъра. Това решава огромно количество проблеми. Без монитори, хористите често не чуват добре оркестъра и разминавания (и често скандали) са гарантирани⁵.“

Друг основен проблем в работата на хора, хормайстора и режисьора, е нивото на изпълнение на художествените задачи и личния принос на всеки хорист. Режисьорът, както стана ясно, обяснява на първата репетиция своята концепция и оттам нататък, с малки изключения спира да се занимава детайлно с хора. Хоровият диригент трябва да подпомогне режисьора, като убеждава хористите преди всяка репетиция, че не всяко движение и художествена задача може да бъде показано с точност и фиксирано по

⁵ Сергей Павлов – Диригент на оперния хор в Кито, Еквадор и диригент на Фестивалния хор в Медисън, САЩ. Интервю от 2019 г., взето по повод дисертация на автора, свързана с проблемите на оперния хор и неговия ръководител – хоровият диригент.

определен начин. Режисьорът дава насоки, които певецът от хора трябва да доразвие според собственото си желание и възможности. В този смисъл хористът трябва да покаже своята артистична изобретателност и своя принос към изграждането на общата визия. Важно е хоровият диригент да следи за правилното изпълнение на режисьорските препоръки при всеки един хорист и да съблюдава процесите в хора да не преминават в рутинно изпълнение на служебните задължения. Руският режисьор и педагог Борис Покровский подчертава важността на диригента в работния процес, като вижда в него онзи съмишленик на неговите намерения, който да участва активно в съставянето на режисурата: „Диригентът е капитан, който може да поведе оборудвания от нас кораб. Той може или да съхрани, да умножи, да мобилизира художествено всички наши тенденции, или да ги развали, да ги зачеркне. Ако няма такъв капитан, ако няма такава личност зад пулта, мой единомишленик, всички мои художествени намерения ще се разпилеят в прах. (...) От друга страна диригентът не е проводник на режисьорските идеи, а участник и активен съавтор във възникването им⁶.“

Швейцарският режисьор Дитер Кеги⁷, в постановката на „Летящия холандец“ на фестивала в Зелцах (2017 год.), беше помолил участниците в моряшката сцена от III действие да си хвърлят шапките нагоре, други да се доближават до бара и да плащат (демонстративно) с пари закупената бира, трети да се разминават от единия край до другия на бара и други задачи, които пресъздаваха сцена в кръчма с радостно опиянени моряци и жени. Наблюдавайки работния процес търсех отговор на въпроса: колко често един хорист ще си хвърли шапката нагоре и какъв ще е визуалният ефект, ако го

⁶ Покровский, Борис. Об оперной режиссуре. Москва: Редакционно-издателский отдел. Всероссийское Театральное Общество, 1973, с.229.

⁷ Dieter Kaegi – Оперен режисьор и директор на оперния театър в Бийл, Швейцария.

направи само един път? И какъв ще е ефектът, ако го направи няколко пъти? Трябва ли режисьорът да назове точната цифра на подхвърлянията или демонстративното заплащане с (театрални) пари? Отговорът е съвсем еднозначен: не! Броят на подхвърлянията на шапката е неопределен и зависи от личната професионална съвест и на хориста; от неговото желание за работа и творческо усилие! Достатъчно е режисьорът да даде насоката и да определи характера на сцената, за да могат хористите да вложат в нея цялата си артистичност, емоция и дееспособност. В потвърждение на тезата отново Покровский споделя: Режисьорът и диригентът са длъжни заедно да възпитават актьора, за да може като резултат той „всичко сам да направи“. В идеалния случай. Този идеал, навярно, е недостижим на сто процента, но движението към него – нашия основен принцип. Актьорът е длъжен сам да ражда образ, роля, необходимост именно от такова решение на характера, което той е видял и чул, разбрал от осъзнаването на драматургията на произведението чрез диригента и режисьора. (...) Режисьорът, оркестърът и всеки изпълнител са длъжни да разберат смисъла на нюанса и да го направят част от свой собствен художествен замисъл⁸.“ За съжаление в един оперен хор не всички съставляващи го приемат артистичният характер на професията, редом с вокалната основа и често хорове погледнати от страни са по-скоро статични или не достатъчно изразителни. Затова ролята на хоровия диригент е преди всичко балансираща: от една страна да проправя път на режисьорските идеи и да следи за тяхното приложение в хоровия колектив, а от друга – да следи тези идеи да не нарушат музикално-идейната концепция и общото равновесие на продукцията.

⁸ Пак там. с. 234-237.

Библиография

1. *Покровский, Борис*. Об оперной режиссуре. Москва: Редакционно-издательский отдел. Всероссийское Театральное Общество, 1973.
2. Интервью с Драгомир Йосифов от 2019.
3. Интервью с Хенрик Полнос от 2019.
4. Интервью с Елена Пушкова от 2019.
5. Интервью със Сергей Павлов от 2019.